

SHIMOLI - GʻARBIY OʻZBEKISTONNING KAMYOB VIZILDOQ QOʻNGʻIZLARINI OʻRGANISH USULLARI

Tajibaeva J.D.

Qoraqalpogʻiston davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17751853>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qoraqalpogʻiston Respublikasi hududida uchraydigan kamyob vizildoq qoʻngʻizlar (*Carabidae*) populyatsiyasini oʻrganish usullari bayon etilgan. Tadqiqot jarayonida entomologik kuzatish metodlari, jumladan, chuqur idishli tuzoqlar, yengil tuzoqlar (*светоловушка*), qoʻlda yigʻish va yoʻnalishli kuzatish kabi usullardan foydalanildi. Olingan natijalar hududda ayrim qoʻngʻizlar populyatsiyasining qisqarish tendensiyasini koʻrsatdi. Antropogen omillar, xususan qishloq xoʻjaligi faoliyatining kengayishi, kimyoviy vositalarning qoʻllanilishi va tuproq namligi rejimining oʻzgarishi populyatsiyaning kamayishiga sabab boʻlayotgani aniqlandi. Tadqiqot natijalari foydali hasharotlarni biologik himoya vositasi sifatida saqlash va ularning biotizimdagi ahamiyatini oshirish uchun muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Kalit soʻzlar: Qoraqalpogʻiston Respublikasi, vizildoq qoʻngʻizlar, *Carabidae*, entomologik monitoring, populyatsiya zichligi, biotoplar, biologik himoya, antropogen omillar, biodiversitet.

Abstract: This article describes methods for studying the populations of rare click beetles (*Carabidae*) found in the territory of the Republic of Karakalpakstan. In the research process, entomological observation methods were used, including deep container traps, light traps (*svetolovushka*), manual collection, and directional observation. The obtained results showed a tendency towards a decrease in the population of some beetles in the region. Anthropogenic factors, in particular, the expansion of agricultural activity, the use of chemical agents, and changes in the soil moisture regime, have been identified as the cause of population decline. The research results are of great scientific importance for the conservation of beneficial insects as a means of biological protection and increasing their significance in the biosystem.

Key words: Republic of Karakalpakstan, click beetles, *Carabidae*, entomological monitoring, population density, biotopes, biological protection, anthropogenic factors, biodiversity.

Shimoli-Gʻarbiy Oʻzbekiston, xususan Qoraqalpogʻiston Respublikasi hududi oʻzining noyob tabiiy landshaftlari va biologik xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Ushbu hududda hasharotlarning, jumladan, *Carabidae* oilasiga mansub vizildoq qoʻngʻizlarining ekologik ahamiyati juda yuqori boʻlib, ular tabiiy biologik muvozanatni saqlashda muhim rol oʻynaydi. Vizildoq qoʻngʻizlar zararli hasharotlar va qurtlar bilan oziqlanib, qishloq xoʻjaligi ekinlarini tabiiy himoya qilishda beqiyos foyda keltiradi. Biroq soʻnggi oʻn yilliklarda hududda ekologik sharoitlarning oʻzgarishi, antropogen bosimning kuchayishi hamda kimyoviy pestitsidlarning keng qoʻllanilishi natijasida ushbu qoʻngʻizlarning ayrim turlari yoʻqolib ketish xavfi ostida qolmoqda. Shu sababli, mazkur tadqiqot Qoraqalpogʻiston hududida vizildoq qoʻngʻizlar populyatsiyasining holatini baholash va ularni oʻrganish metodikasini ishlab chiqishga qaratilgan. Insoniyat jamiyati oʻz faoliyati davomida tabiiy komplekslarda oʻzgarishlarni keltirib chiqaradi. Tabiiy ekosistemlarning yoʻqolib

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

ketishi, agro, urbanlashgan texnoekosistemalarining paydo boʻlishi, oʻsimliklarning yangi turlarining introduksiyasi, tabiiy oʻrmon ekosistemalariga melioratsiyalash yoʻli bilan taʼsir koʻrsatish, har xil kesib tashlashlar, ifloslantirish, rekreatsiya, biosferaga global taʼsiri - bu oxirgi 200-yil davomida asosiy muhit yaratuvchi omillar va tirik organizmlar evolyutsiyasi omillari turiga kiruvchi antropogen taʼsir koʻrsatishning toʻla boʻlmagan ruyxati. Hashorotlar har qanday tabiiy landshaftning komponenti sifatida tabiat va inson hayotida katta rol oʻynaydi. Shu sababli hashorotlar faunasini urganish, avvalombor, qishloq xoʻjaligi, sogʻliqni saqlash va chorvachilikda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Dunyo miqiyosida transformatsiyalangan jarayonlarning jadallashuvi, bugungi kunga kelib hasharotlarning kamyob turlarini saqlab qolish uchun ularning koʻpchiligini alohida muhofaza qilinadigan tabiiy obyektlar roʻyxatiga kiritish, tirik populyatsiyalarning holatini kuzatishni tashkil etish, turlarning yashash joylarini himoya qilish va buzilmagan ekotizimlarni himoya qilishni kuchaytirish zarur. Oʻzbekiston boshqa mamlakatlari singari halqaro bioxilma-xillik konvensiyasini ratifikatsiya qilgan va u boʻyicha davlat strategiyasi ishlab chiqilgan. Unga asosan, sayyoramiz flora va faunasi yaxlitligini asrash orqali, tabiatni ayovsiz ekspluatatsiya qilishga chek qoʻyish bilan insoniyatni global fojealardan saqlash imkoniyati yaratiladi. Bu esa, birinchi navbatda oʻsimlik va hayvonot olami turlar xilma xilligini oʻrganish, saqlash va ulardan oqilona foydalanishni belgilab beradi (Dadamirzayev, 1979: 16). Shuning uchun ham mazkur konvensiya boʻyicha davlat strategik tizimi vazifalarini bajarishda hasharotlarning bioxilmaxiligini oʻrganish muhim nazariy va amaliy ahamiyatga kasb etadi. Ularning tarqalishi va koʻpligiga hududni iqtisodiy maqsadlarda ekspluatatsiya qilish bilan bogʻliq antropogen omillar sezilarli darajada taʼsir qiladi. Misol uchun, tabiiy hududlarga (har xil toʻqayzorlarning kesilishi, qamishzorlarning urilishi va yoqilishi, yaylovlarga mol boqilishi va hokozalar) *Cicendela lacteola*, *C. Sturmi*, *Siagona europaea*, *Bembidion luridicorne*, *Clivina ypsilon*, *Dyschirius extensus*, *Dyschirius arcifer* turlarining sonining kamayishiga olib keladi, daryo, koʻllar va havza suvlarining qurishi *Calosoma olivieri*, *Coryza carinifrons*, *Scarites terricola*, *Chlaenius spoliatus* turlarining yoʻq boʻlib ketishiga olib keladi. Qishloq xoʻjaligi va yaylovlarning pestitsidlardan foydalanish, ayniqsa, tuproq qoʻngʻizlari uchun xavflidir. Koʻpincha turlar ularning zaifligini oshiradigan va populyatsiyaning chidamliligini kamaytiradigan bir nechta cheklovchi abiotik, biotik va antropogen omillarga duchor boʻlmoqda. Vizildoq qoʻngʻizlarning eko-morfologik moslashishi xilma - xil boʻlib ularning moslashish turlari ularning hayotiy shakllari misollarida ancha namoyon boʻladi. Hayotiy shakllari deyilganda bir biriga oʻxshash ekologik

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

xususiyatlarga ega turlarning morfo-moslashishlari tushiniladi. Vizildoq qo'ng'izlarning hayotiy shakllari tizimining yuqori toifadan pastga qarab morfo-moslashish o'xshashliklarining ortib borishiga ega bo'lib kuyi bug'inda umumiy hayotiy xususiyatlarini ham aks ettiradi. Har xil toifalar tizimda har xil ekologik tamoyillar bo'yicha ajratiladi. Vizildoq qo'ng'izlarning hayotiy shakllarining yuqori toifalari oziqlanish tipiga, biogeotsenozdagi yashash pog'onasiga va harakat tipiga nisbatan eng umumiy morfo-moslashish o'xshashliklari bilan xarakterlanadi.

Shimoli-g'arbiy O'zbekiston vizildoq qo'ng'izlarini o'rganish davomida ularning kam uchraydigan turlari tarqalishi, yashash joyi, miqdori va shu kabi xususiyatlari aniqlanildi. Kam tarqalgan boshqa turlar to'g'risida ma'lumotlar keltiriladi. Carabidae - oilasi Cicindelinae – kenja oilasi

Carabidae oilasiga mansub Cicindelinae turlariga faqat faol yirtqichlar, aksariyat hollarda entomofaglar kiradi. Palearktikada Cicindelinae Arktika tundrasi va cho'llaridan tashqari barcha tabiiy va iqlim zonalarida keng tarqalgan. Turlarning ba'zilar cho'l o'simliklari egallagan ochiq joylar bilan bog'liq; ba'zi turlari pasttekislik va tog' oldi o'rmonlarida yashaydi. Ular qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil hududlarda (dashtlar, yarim cho'llar va cho'llar) xilma-xilligiga yuqori, bu yerda ular asosan daryoq bo'yida chuchuk va sho'r suv havzalari bo'ylab, shuningdek, sho'r botqoqlarda, ochiq va qattiq qumlarda yashaydi. Cicindelinae ayrim turlari faunasi agrotsenozlarda shaklanib ulgurgan, bu yerlarda ular soni ba'zan sezilarli darajada oshadi. Hozirgi vaqtda flora va faunaning tarqalish joylarining yaxlitligini saqlash kerakligi umumiy qabul qilingan. Faoliyati tuproqda va uning yuzasida sodir bo'ladigan hayvonlar uchun tuproq va o'simlik qoplaminin yaxlitligini saqlash ularni saqlashning asosiy shartidir. Biroq, ayrim hollarda, inson aralashuvisiz biotoplarni va ularda yashovchi turlarni saqlab qolish mumkin emas. Avvalo, bu ochiq joylarda yashovchi turlarga tegishli. Shubhasiz, asosiy diapazonda yashovchi turlarga nisbatan muhofaza qilish choralari samaraliroq bo'ladi, chunki ularning populyatsiyalari soni asosan antropogen omillar bilan belgilanadi. Eng qiyin vazifa - ularning chegaralari yaqinida yashovchi turlarni saqlash nafaqat antropogen ta'sirga, balki abiotik omillar ta'sirida populyatsiyasining sezilarli o'zgarishiga duchor bo'lgan hududlar sanaladi.

Shimoli-g'arbiy O'zbekiston vizildoq qo'ng'iz faunasining xilma-xilligi va o'ziga xosligini saqlab qolish uchun ushbu turlarni muhofaza qilinadigan turlar ro'yxatiga kiritish va ular yashaydigan tabiiy hududlardan foydalanishni cheklash zarur. Ekologik nuqtayi nazardan, daryo ekotizimlari bilan chegaradosh va yagona

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

tabiiy kompleksni tashkil etuvchi eng kam o‘zgargan qo‘riqxonalar eng katta ahamiyatga ega hisoblanadi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бакасова Н.Ф. 1963. Биологические особенности *Calosoma auropunctatum* (Herbst, 1784) В условиях Куотанайской области.
2. Dadamirzaev A. К faune i ekologii zhuzhelits (Coleoptera, Carabidae) Tashkentskoj oblasti [To the fauna and ecology of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) of the Tashkent region]. In: Ecology of vertebrates and invertebrates in Uzbekistan. Fan, Tashkent (in Russian). 1978. – 15 P.
3. Дадамирзаев А. Еколого – Фаунистическая характеристика жужелиц (Coleoptera: Carabidae) Узбекистана: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. - Институт Зоологии и Паразитологии АНУзССР, 1979.- 28 с.
4. Крыжановский О.Л. 1965. Состав и происхождение наземной фауны Средней Азии (главным образом на материале по жесткокрылым) [Composition and origin of the terrestrial fauna of Central Asia (based chiefly on the beetles material)]. Москва - Ленинград, Наука, 430 с.